

Фінанси

УДК: 004.8:336.77(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14422141>

Аналітичні підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом у фінансовій сфері України

Крищенко Кирило Євгенович,

кандидат економічних наук, викладач кафедри обліку і фінансів,
ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0009-0007-7145-6709>

Прощаликіна Аліна Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних
економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, м. Черкаси, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9867-2555>

Завгородній Денис Михайлович,

здобувач ОС «Магістр», Сумський національний аграрний університет,
м. Суми, Україна,
<https://orcid.org/0009-0006-0719-7047>

Прийнято: 24.11.2024 | Опубліковано: 12.12.2024

Анотація. У статті розглянуто проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості українських стартапів зі штучним інтелектом на міжнародному ринку. Актуальність дослідження зумовлена стрімким зростанням глобального попиту на інноваційні технології та потребою в

залученні міжнародних інвестицій для розвитку української стартап-екосистеми. З'ясовано, що основними бар'єрами є недостатня інтеграція в глобальні технологічні екосистеми, відсутність доступу до спеціалізованих венчурних фондів, нестабільність правового середовища та невідповідність фінансової звітності міжнародним стандартам.

Мета статті – розробити науково обґрунтовані підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом у фінансовій сфері України, що сприятиме оптимізації інвестиційних рішень і стимулюватиме розвиток інноваційного середовища.

У роботі застосовано системний підхід до аналізу інвестиційної привабливості, що передбачає структурування проблем, виявлення взаємозв'язків між ключовими чинниками та їх комплексне дослідження. Застосовано методи теоретичного узагальнення, якісного аналізу джерел інформації, а також елементи моделювання для визначення перспектив розвитку стартапів.

У результатах дослідження сформовано рекомендації для підвищення інвестиційної привабливості стартапів, що стосуються вдосконалення технологічної бази, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, розроблення стратегій маркетингу та брендингу, а також активної участі в міжнародних акселераційних програмах. Доведено, що впровадження таких заходів сприятиме залученню інвестицій, розширенню доступу до нових ринків і зміцненню позицій українських стартапів на міжнародному рівні.

У висновках підкреслено важливість інтегрованого підходу, який об'єднує фінансові, технологічні та ринкові аспекти. Запропонований підхід дозволяє венчурним інвесторам здійснювати більш обґрунтоване оцінювання перспектив стартапів, мінімізуючи ризики. Зазначено, що подальші дослідження мають стосуватися вивчення механізмів зменшення венчурних ризиків та адаптації бізнес-моделей стартапів до умов нестабільності, характерних для українського ринку.

Ключові слова: фінансова аналітика, венчурний капітал, алгоритми оцінювання, економічна привабливість, технологічні інновації.

Analytical Approaches to Assessing the Investment Potential of AI Startups in Ukraine's Financial Sector

Kyrylo Kryschenko,

Candidate of Economic Sciences, Teacher of the Department of Accounting and Finance, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”,
Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0007-7145-6709>

Alina Proshchalykina,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Cherkasy, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-9867-2555>

Zavhorodnii Denys,

Master's degree holder, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0006-0719-7047>

Abstract: The article examines the challenges and prospects of enhancing the investment attractiveness of Ukrainian AI startups in the international market. The relevance of the study is determined by the rapid growth of global demand for innovative technologies and the need to attract international investments to develop the Ukrainian startup ecosystem. It has been established that the key barriers include insufficient integration into global technological ecosystems, limited access to

specialized venture capital funds, unstable legal frameworks, and non-compliance with international financial reporting standards.

The purpose of the article is to develop scientifically based approaches to assessing the investment potential of startups with artificial intelligence in the financial sector of Ukraine, which will contribute to the optimization of investment decisions and stimulate the development of the innovation environment. A systematic approach was applied to analyze investment attractiveness, encompassing problem structuring, identifying interconnections between key factors, and conducting comprehensive research. Methods of theoretical generalization, qualitative analysis of information sources, and elements of modeling were employed to determine the development prospects of startups.

The results of the study include recommendations for improving the investment attractiveness of startups, such as enhancing their technological base, implementing international financial reporting standards, developing marketing and branding strategies, and actively participating in international acceleration programs. It has been proven that the implementation of these measures will facilitate investment attraction, expand access to new markets, and strengthen the positions of Ukrainian startups on the international level.

The conclusions emphasize the importance of an integrated approach combining financial, technological, and market aspects. The proposed approach enables venture investors to make more informed assessments of startups' prospects, minimizing risks. It is noted that further research should focus on studying mechanisms for reducing venture risks and adapting startup business models to the conditions of instability typical of the Ukrainian market.

Keywords: financial analytics, venture capital, evaluation algorithms, economic attractiveness, technological innovations.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Інвестиційний

потенціал стартапів зі штучним інтелектом (далі – ШІ) у фінансовій сфері України є основним чинником розвитку інноваційного середовища та підвищення конкурентоспроможності економіки країни. У сучасних умовах глобалізації та цифрової трансформації збільшується попит на технологічні рішення, здатні оптимізувати фінансові процеси, знижувати ризики та підвищувати ефективність управління капіталом. Проте оцінювання інвестиційного потенціалу таких стартапів передбачає використання сучасних аналітичних підходів, які враховують особливості впровадження алгоритмів ШІ, а також фінансові та технологічні ризики, притаманні українському ринку.

Наукова важливість проблеми полягає в необхідності створення комплексних методик аналізу, які інтегрують фінансову аналітику, венчурний капітал та інноваційні підходи до оцінювання економічної привабливості стартапів. Практичне значення полягає в забезпеченні високої точності оцінок, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень венчурними інвесторами, що сприятиме стимулюванню технологічних інновацій у фінансовій сфері та посиленню конкурентних позицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інвестиційний потенціал стартапів, які використовують ШІ у фінансовій сфері України, розглядається через призму цифровізації, інноваційних технологій та фінансових рішень, здатних трансформувати ринок. Аналіз наукових джерел демонструє багатогранність підходів до оцінювання цього явища, враховуючи міжнародний досвід і національні особливості.

У дослідженні В. Рудевської, Н. Швець та В. Танасе аналізуються основи сталого розвитку, акцентується на ролі цивілізаційного прогресу в стимулюванні інновацій. Зокрема, підкреслюється вплив цифрових технологій на економічну стійкість фінансових систем, що створює сприятливі умови для розвитку стартапів, орієнтованих на штучний інтелект [1].

У роботі О. Вдовіченої, Н. Шупрудько та С. Вовк увага фокусується на регіональному розвитку фінансових систем України. Дослідники

підкреслюють значення локальних економічних факторів та брендингу для залучення інвестицій у фінансові стартапи [2].

У статті В. Гарькавої, О. Хитрової, М. Пшеничної та О. Орленко аналізуються тренди менеджменту у фінансовій сфері, зокрема інтеграція ШІ в управлінські процеси. Авторами зазначено, що автоматизація фінансових операцій та використання ШІ сприяють підвищенню продуктивності й зниженню ризиків [3].

У дослідженні В. Зеліч, В. Гарькавої та М. Матвєєва вивчається цифровізація систем управління підприємствами. У роботі детально розглянуто вплив автоматизації процесів на управління фінансовими ресурсами, виокремлено основні чинники, що забезпечують конкурентоспроможність інноваційних проєктів [4].

Аналіз Р. Безпалого присвячено фінтех-інноваціям, їхнім передумовам та тенденціям розвитку. Автор акцентує на важливості інтеграції блокчейну та ШІ в бізнес-процеси, підкреслюючи їхній вплив на прозорість фінансових операцій [5]. Доповнює попереднє дослідження й стаття таких науковців, як Y. Pivniak та N. Grebeniuk, у якій досліджується стратегічна значущість фінтех-сектору для економіки України [6].

У дослідженні І. Чуницької та Л. Богріновцевої висвітлюється роль цифрових технологій у розвитку фінансового ринку України. У роботі детально розглядається вплив ШІ на створення нових бізнес-моделей та зміну структури фінансових процесів. Автори зазначають, що інноваційні рішення сприяють підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами [7].

Вплив цифрових інновацій на фінансову сферу вивчають такі вчені, як А. Слободяник, О. Могилевська, Л. Романова, І. Салкова [8], В. Бабенко-Левада, М. Чикалюк та Ю. Ковернінська [9], V. Zianko та T. Neschyporenko [10].

У праці М. Fedishyn та її співавторів аналізується європейський досвід розвитку фінтех-екосистем, пропонуються рекомендації щодо адаптації цих

практик до українських реалій, зокрема через розвиток стартапів, орієнтованих на штучний інтелект [11].

У дослідженні таких науковців, як А. Ashta та Н. Herrmann, акцентується на можливостях і ризиках використання ШІ у фінансовій сфері [12].

D. Mhlanga розглядає ШІ як ключовий елемент цифрової інклюзії. Автор фокусує увагу на можливостях автоматизації процесів і підвищення доступності фінансових послуг через інноваційні рішення [13].

Н. Javaid аналізує інтеграцію ШІ у фінансові послуги. Автор з'ясовує перспективи використання ШІ для автоматизації процесів управління інвестиціями, підкреслюючи його значення для розвитку фінансових стартапів [14].

Отже, розглянуті дослідження висвітлюють різноманітні аспекти впровадження штучного інтелекту у фінансову сферу України, наголошуючи на інноваційному потенціалі, викликах та перспективах.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри досягнення в дослідженні стартапів зі штучним інтелектом, існують аспекти, які потребують подальшого вивчення. Сучасні аналітичні підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу часто орієнтовані лише на фінансові показники й не враховують технологічної складової, що є критичною для стартапів у цій сфері. Відсутність комплексних методик, які інтегрують фінансові, технологічні та ринкові фактори, обмежує об'єктивність оцінювання.

Недостатньо вивченими є чинники економічної привабливості стартапів в Україні. Зокрема, вплив венчурних ризиків, таких як нестабільне правове середовище та обмежений доступ до капіталу, не отримав належного висвітлення в контексті прийняття інвестиційних рішень. Локальні особливості українського ринку також недостатньо враховані, що знижує ефективність рекомендацій для підвищення привабливості стартапів.

Наявні алгоритми оцінювання стартапів характеризуються методологічними обмеженнями, зокрема недостатнім урахуванням інноваційного потенціалу, зокрема таких аспектів, як ефективність та масштабованість. Розробка універсальних методик, які об'єднують економічні та технологічні аспекти, потребує більш ґрунтовних наукових підходів.

Пропоноване дослідження спрямоване на заповнення зазначених прогалин шляхом розробки інтегрованого підходу до оцінювання, який охоплює як фінансові, так і технологічні аспекти, а також формулювання рекомендацій, спрямованих на адаптацію українських стартапів до вимог глобальних ринків, що забезпечить точнішу оцінку їхнього потенціалу та сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності. Це дасть змогу венчурним інвесторам та підприємцям приймати обґрунтовані рішення й сприятиме розвитку стартап-екосистеми України.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – розробити науково обґрунтовані підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом у фінансовій сфері України, що сприятиме оптимізації інвестиційних рішень і стимулюватиме розвиток інноваційного середовища.

Завдання статті:

1. Проаналізувати сучасні аналітичні підходи до оцінювання стартапів зі штучним інтелектом, зосереджуючи увагу на фінансових і технологічних аспектах, та визначити ключові фактори їхньої економічної привабливості в умовах локального ринку.

2. Розробити інтегрований методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів, що враховує фінансові, технологічні та ринкові індикатори, з орієнтацією на потреби венчурних інвесторів.

3. Сформулювати рекомендації для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських стартапів зі штучним інтелектом через вдосконалення бізнес-моделей, фінансових практик і технологічної адаптації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні аналітичні підходи до оцінювання стартапів, орієнтованих на використання ШІ, мають урахувати складність алгоритмів, їхню адаптивність до змін середовища, а також потенціал для оптимізації фінансових процесів. У фінансовій сфері стартапи з використанням ШІ можуть забезпечувати автоматизацію аналізу даних, прогнозування ризиків, управління портфелями та розроблення персоналізованих рішень для клієнтів. Оцінювання таких стартапів вимагає інтеграції кількісних та якісних методів аналізу, спрямованих на визначення не лише фінансових показників, але й інноваційної складової (табл. 1).

Таблиця 1

Основні аналітичні підходи до оцінювання стартапів зі штучним інтелектом у фінансовій сфері

Підхід	Особливості застосування	Переваги для фінансової сфери
Методи дисконтованих грошових потоків	Використовуються для прогнозування майбутніх фінансових потоків з урахуванням рівня ризику та ставки дисконтування.	Забезпечують об'єктивне оцінювання вартості, базуючись на прогнозах фінансових показників.
Порівняльний аналіз ринку	Охоплює аналіз аналогічних стартапів з погляду оцінювання капіталізації, фінансових показників та ринкової частки.	Дозволяє визначити місце стартапу на ринку, оцінити конкурентоспроможність.
Оцінювання реальних опціонів	Аналізує стратегічну цінність стартапу в умовах ринкової невизначеності, враховуючи можливість розвитку нових продуктів чи послуг.	Підходить для високоризикових інноваційних проєктів зі значним потенціалом зростання.
Алгоритмічний аналіз	Стосується оцінювання ефективності ШІ-алгоритмів, їхньої адаптивності,	Забезпечує технічну оцінку інноваційного потенціалу стартапу.

	масштабованості та впливу на основні бізнес-процеси.	
--	--	--

Джерело: сформовано автором на підставі [8]

Метод дисконтованих грошових потоків дає змогу оцінити стартап, що розробляє системи автоматичного кредитного скорингу, через прогнозування доходів від майбутнього впровадження цих рішень банками. Порівняльний аналіз ринку часто використовується для стартапів, які пропонують платформи автоматизації фінансового консультування. Це дозволяє визначити їх конкурентоздатність відносно глобальних гравців, таких як Robo-Advisors.

Оцінювання реальних опціонів актуальне для стартапів, що працюють у сфері аналітики великих даних, оскільки такі компанії можуть адаптувати свої алгоритми для інших сегментів, наприклад страхування чи трейдингу. Алгоритмічний аналіз дає змогу оцінити масштабованість продукту на базі ШІ для автоматизованого управління ризиками, що використовується у фінансових компаніях під час аналізу кредитних портфелів [14].

У сучасних умовах ці підходи активно застосовуються, оскільки дають змогу венчурним інвесторам не лише оцінити поточний стан стартапу, але й урахувати його потенціал для масштабування, адаптації до ринкових змін та розширення функціональності. Інтеграція цих методів забезпечує ефективність і точність прийняття рішень, особливо у висококонкурентному середовищі фінансових технологій.

Економічна привабливість стартапів зі штучним інтелектом залежить від багатьох факторів, які впливають на їхню здатність залучати інвестиції та масштабувати інноваційні рішення. В Україні ця привабливість формується під впливом таких чинників, як рівень технологічної готовності, стан ринкової інфраструктури, доступ до кваліфікованих кадрів та фінансування. Стартапи в цій сфері стикаються з венчурними ризиками, пов'язаними з правовою невизначеністю, обмеженими фінансовими ресурсами та високим рівнем конкуренції на міжнародному ринку. Локальні особливості охоплюють

швидкий розвиток ІТ-сектору, але водночас обмежений доступ до спеціалізованих венчурних фондів та недостатню кількість екосистемних ініціатив для підтримки інновацій (табл. 2).

Таблиця 2

**Ключові фактори, що впливають на економічну привабливість
стартапів зі штучним інтелектом в Україні**

Фактор	Характеристика впливу	Роль у формуванні економічної привабливості
Технологічна інноваційність	Рівень розвитку унікальних алгоритмів, здатність розв'язувати специфічні проблеми у фінансовій сфері.	Визначає потенціал для створення конкурентних переваг на локальному та глобальному ринках.
Наявність кваліфікованих кадрів	Доступність спеціалістів у галузях штучного інтелекту, програмування, бізнес-аналізу.	Забезпечує якість створення продуктів і швидкість виведення їх на ринок.
Фінансові ресурси	Рівень доступу до венчурного капіталу, грантів, державних програм підтримки.	Сприяє розширенню операцій та масштабуванню інноваційних рішень.
Ринкова інфраструктура	Стан регуляторного середовища, доступ до міжнародних партнерів та клієнтів.	Впливає на легкість інтеграції стартапів у ринкові екосистеми.
Рівень венчурних ризиків	Правова невизначеність, нестабільність економічної ситуації, конкуренція.	Визначає готовність інвесторів до фінансування проектів із високими ризиками.

Джерело: сформовано автором на підставі [9; 15]

Так, стартапи, які демонструють високий рівень технологічної інноваційності, мають більше шансів привернути увагу іноземних інвесторів, навіть в умовах обмеженого фінансування всередині країни. Наявність висококваліфікованих кадрів дозволяє компаніям адаптувати свої рішення до швидко змінюваних потреб ринку, що особливо важливо у фінансовій сфері,

де цінуються гнучкість та швидкість розробки. Фінансові ресурси є критично важливими для забезпечення масштабованості стартапів. Водночас недостатня кількість місцевих венчурних фондів частково компенсується залученням міжнародних фінансових інструментів, зокрема через участь у програмах, таких як Horizon Europe [12]. Венчурні ризики, такі як правова невизначеність чи нестабільність валютного курсу, залишаються викликом, але вони також стимулюють стартапи шукати нові бізнес-моделі та адаптувати свої стратегії для зменшення ризиків. Інтеграція цих факторів у загальний аналіз дозволяє більш точно прогнозувати успішність стартапів та їхню роль у трансформації фінансової сфери України.

Оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів, що використовують штучний інтелект, потребує інтеграції фінансових і технологічних індикаторів в єдину систему аналізу. Такий підхід забезпечує врахування як економічних показників, так і інноваційних аспектів їхньої діяльності. Алгоритми оцінювання зосереджені на визначенні потенційної прибутковості, рівня ризиків та технічної конкурентоспроможності продукту. У фінансовій частині основну увагу приділяють оцінюванню доходів, витрат, фінансових потоків і стійкості бізнес-моделі. У технологічному аспекті аналізуються ефективність алгоритмів, їхня здатність адаптуватися до змін ринку та перспективи масштабування. Ці алгоритми забезпечують комплексний підхід до оцінювання, який є основним для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень в умовах високої конкуренції (табл. 3).

Таблиця 3

Алгоритми оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом

Алгоритм	Фінансові індикатори	Технологічні індикатори	Переваги алгоритму
Метод фінансового прогнозування	Операційні витрати, прогнозовані доходи, рентабельність інвестицій.	Вплив технологій на оптимізацію витрат	Прогнозує фінансові результати,

		та розширення бізнесу.	враховуючи специфіку ринку.
Алгоритми порівняльного аналізу	Валова маржа, мультиплікатори ринкової вартості, капіталізація.	Порівняння технічних можливостей із можливостями конкурентів.	Визначає позицію стартапу в глобальному конкурентному середовищі.
Аналітика великих даних	Визначення залежностей між витратами, доходами, інвестиційними потребами.	Аналіз ефективності використання технологій для досягнення бізнес-цілей.	Забезпечує інтегрований аналіз із урахуванням численних факторів.
Алгоритми машинного навчання	Прогнозування доходів, оцінювання кредитоспроможності та управління ризиками.	Аналіз адаптивності, точності та можливостей масштабування алгоритмів.	Автоматизує процеси оцінювання, зменшуючи вплив людського фактора.

Джерело: сформовано автором на підставі [5; 6; 8; 9; 12; 13; 15]

Практичне застосування алгоритмів оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом демонструє їхню ефективність в умовах сучасного ринку. Наприклад, метод фінансового прогнозування широко використовується для оцінювання стартапів, що спеціалізуються на автоматизації кредитного скорингу, таких як ті, що пропонують моделі аналізу ризиків для банківського сектору. Завдяки прогнозуванню доходів і витрат інвестори можуть визначити, наскільки швидко стартап досягне точки безбитковості. Алгоритми порівняльного аналізу застосовуються для визначення конкурентних переваг стартапів, зокрема тих, які розробляють фінансові платформи на основі штучного інтелекту, порівнюючи їх із глобальними компаніями, такими як Stripe чи Plaid.

Аналітика великих даних відіграє ключову роль у стартапах, які працюють над оптимізацією фінансових процесів у трейдингу. Цей підхід дає

зможу визначити залежності між інвестиційними ресурсами та ефективністю алгоритмів. Алгоритми машинного навчання, своєю чергою, ефективно використовуються для оцінювання технологій персоналізованого фінансового консультування [10]. Наприклад, моделі, які автоматично адаптуються до змін потреб клієнтів, стають привабливими для інвесторів через свою здатність забезпечувати стійкий дохід і мінімізувати ризики. Інтеграція цих підходів у практику оцінювання стартапів сприяє точному визначенню перспектив їх розвитку, залученню інвестицій та забезпеченню конкурентних переваг.

Комплексне оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом, орієнтована на венчурних інвесторів, потребує унікального методичного підходу, який інтегрує фінансові, технологічні, ринкові та управлінські індикатори. Особливість запропонованого підходу полягає в поєднанні кількісних та якісних методів аналізу, що дає змогу створити більш цілісне уявлення про потенціал стартапу. Це відрізняє його від традиційних методів, які переважно зосереджуються на фінансових показниках або ринковому позиціонуванні, не враховуючи технологічну складову чи специфіку венчурного фінансування. Важливість такого підходу зумовлена постійним ускладненням стартапів у сфері штучного інтелекту, де ключову роль відіграє адаптивність алгоритмів, швидкість інноваційного впровадження та довгостроковий потенціал для масштабування (табл. 4).

Таблиця 4

Комплексне оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом

Етап	Мета етапу	Інструменти та методи	Результат етапу
Ідентифікація основних факторів	Визначення ключових фінансових, технологічних,	SWOT-аналіз, бенчмаркінг, експертне оцінювання.	Формування переліку ключових факторів для подальшого аналізу.

	ринкових та управлінських аспектів.		
Аналіз фінансових показників	Оцінювання рентабельності, стабільності фінансових потоків, прогнозів доходів.	Методи дисконтованих грошових потоків, мультиплікатори, аналітика витрат.	Отримання фінансового профілю стартапу.
Оцінювання технологічного потенціалу	Аналіз ефективності, адаптивності та інноваційності алгоритмів.	Алгоритмічний аналіз, тестування технологій, оцінювання патентної бази.	Визначення рівня конкурентоспроможності технологій.
Вивчення ринкового середовища	Аналіз позиціонування стартапу, можливостей для масштабування та співпраці.	Порівняльний аналіз ринку, аналітика великих даних, дослідження споживчих трендів.	Визначення ринкових перспектив та ризиків.
Комплексна інтеграція результатів	Узагальнення отриманих даних для формування інтегрального оцінювання інвестиційного потенціалу.	Аналітичні моделі, спеціалізовані алгоритми машинного навчання.	Отримання інтегрованого оцінювання інвестиційного потенціалу для венчурних інвесторів.

Джерело: власна розробка авторів

Практичне застосування запропонованого підходу забезпечує детальне оцінювання стартапів з урахуванням усіх релевантних факторів. Наприклад, стартап у сфері автоматизації фінансових операцій може бути оцінений за допомогою SWOT-аналізу, який виявляє сильні сторони, такі як високий рівень технологічної інноваційності, і потенційні загрози, як-от залежність від

регуляторного середовища. Аналіз фінансових показників може підтвердити стабільність грошових потоків і перспективність бізнес-моделі.

Підвищення привабливості українських стартапів зі штучним інтелектом на міжнародному ринку стикається з низкою проблем, які обмежують їх конкурентоспроможність. Однією з основних проблем є недостатній рівень інтеграції в глобальні технологічні екосистеми, що зменшує доступ стартапів до міжнародних інвестицій та партнерств. Також існує дефіцит спеціалізованих венчурних фондів в Україні, що звужує можливості для фінансування інноваційних проєктів. Недостатня прозорість фінансових і управлінських процесів, зокрема відсутність упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, створює додаткові бар'єри для міжнародних інвесторів. Ще одним викликом є слабка орієнтація на вимоги цільових ринків, зокрема особливості регуляторного середовища, локальні бізнес-культури та специфічні потреби споживачів.

Розв'язання цих проблем вимагає інтегрованого підходу, який враховує як внутрішні чинники розвитку, так і специфіку зовнішнього ринку. Одним з основних напрямів є вдосконалення технологічної бази стартапів, що передбачає активне впровадження передових розробок, підвищення рівня інноваційності продуктів і орієнтацію на глобальні тренди у сфері штучного інтелекту, зокрема автоматизацію процесів, обробку великих даних та інтеграцію з хмарними платформами. До того ж значна увага повинна бути приділена покращенню технічної документації та користувацького інтерфейсу продуктів, оскільки міжнародні інвестори надають перевагу рішенням, що легко адаптуються до різних ринків.

Підвищення прозорості управлінських та фінансових процесів є ще одним важливим кроком для подолання наявних бар'єрів. Це передбачає впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, таких як IFRS, та розроблення системи моніторингу основних показників ефективності, яка дає змогу інвесторам відстежувати прогрес компанії. Налагодження

довгострокових партнерських відносин із міжнародними корпораціями також є важливим фактором успіху, адже це забезпечує доступ до нових ринків, спільних інноваційних проєктів і додаткових джерел фінансування. Стартапам важливо демонструвати готовність до співпраці, адаптуючи свої бізнес-моделі та продукти до потреб великих компаній.

Для ефективного позиціонування на міжнародному ринку необхідно розробити чіткі стратегії маркетингу та брендингу. Використання платформ для залучення інвестицій, таких як AngelList чи Crunchbase, дає змогу значно розширити аудиторію потенційних інвесторів. Важливою є також участь у міжнародних конференціях, виставках та акселераційних програмах, які сприяють встановленню професійних контактів і підвищенню репутації компанії. Додатково варто врахувати, що вагоме значення має розуміння особливостей цільових ринків, таких як вимоги регуляторного середовища, культура ведення бізнесу та специфічні потреби локальних споживачів.

Висновки. Здійснений нами аналіз дозволив дійти висновків, згідно з якими ефективне оцінювання інвестиційного потенціалу стартапів зі штучним інтелектом у фінансовій сфері України вимагає інтеграції фінансових, технологічних, ринкових та управлінських індикаторів, що дає змогу враховувати як економічну, так і інноваційну складову їхньої діяльності.

До основних проблем визначення ефективності інвестиційного потенціалу стартапів належать недостатній доступ до спеціалізованих венчурних фондів в Україні, обмежена підтримка з боку держави у вигляді грантових програм, нестабільне правове середовище, яке створює додаткові ризики для інвесторів, а також невідповідність багатьох стартапів міжнародним стандартам фінансової звітності. Крім того, виявлено низький рівень інтеграції українських стартапів у глобальні технологічні екосистеми, що обмежує їх доступ до міжнародного ринку.

Рекомендації для подолання цих проблем передбачають упровадження міжнародних стандартів оцінювання та звітності, розвиток державних програм

підтримки стартапів, створення умов для залучення міжнародного капіталу через розвиток партнерств із глобальними корпораціями та акселераційними платформами. Також доцільним є активне використання інструментів автоматизації процесів оцінювання та посилення інноваційного потенціалу продуктів через інтеграцію сучасних технологій штучного інтелекту.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні механізмів зменшення венчурних ризиків та адаптації бізнес-моделей стартапів до умов нестабільності, характерних для українського ринку.

Список використаних джерел:

1. Рудевська В., Швець Н., Танасе В. Цивілізаційний розвиток як передумова прогресу в досягненні цілей сталого розвитку. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*. 2024. № 1(51). С. 86–96. DOI: <https://doi.org/10.55643/ser.1.51.2024.550>

2. Вдовічена О. Г., Шупрудько Н. В., Вовк С. В. Розвиток регіональних брендів (практика областей України). *Економіка та держава*. 2020. № 11. С. 69–74. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.11.69>

3. Гарькава В. Ф., Хитрова О. А., Пшенична М. В., Орленко О. В. Тренди розвитку менеджменту та бізнес-технологій в умовах формування сучасної української економіки. *Академічні візії*. 2023. № 16. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/170> (дата звернення: 10.09.2024).

4. Зеліч В. В., Гарькава В. Ф., Матвєєв М. Е. Цифровізація системи менеджменту підприємства в умовах глобалізаційних змін. *Ефективна економіка*. 2023. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_2_44 (дата звернення: 10.09.2024).

5. Безпалій Р. В. Фінтех-інновації: передумови становлення та сучасні тенденції. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 2. С. 44–49. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.2.44>

6. Pivniak Y., Grebeniuk N. The importance and prospects of the development of the fintech sector in Ukraine's future. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. 2024. № 3(6). С. 34–44. DOI: <https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20240306.03> (date of access: 10.09.2024).

7. Чуницька І., Богріновцева Л. Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України. *Економіка та суспільство*. 2023. № 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-60>

8. Слободяник А. М., Могилевська О. Ю., Романова Л. В., Салькова І. Ю. Digital-маркетинг: теорія і практика. Київ: КиМУ, 2022. 228 с. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57894> (дата звернення: 10.09.2024).

9. Бабенко-Левада В. Г., Чикалюк М. М., Ковернінська Ю. В. Вплив штучного інтелекту на інновації у фінансовому секторі України у 2024 році. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 3–4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13992645>

10. Zianko V., Nechyporenko T. Artificial intelligence in the financial sector of Ukraine: a driver of development and a factor of modernization. *Innovation and Sustainability*. 2023. № 3. P. 6–21. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/42545> (date of access: 10.09.2024).

11. Fedyshyn M., Abramova A., Morozova L., Lavrov R., Kovalova O., Malin O. Development Fintech Ecosystem: Evidence of European Countries for Ukraine. *International Journal of Computer Science & Network Security*. 2022. № 22(2). P. 29–38. URL: <https://koreascience.kr/article/JAKO202213042332203.page> (date of access: 10.09.2024).

12. Ashta A., Herrmann H. Artificial intelligence and fintech: An overview of opportunities and risks for banking, investments, and microfinance. *Strategic Change*. 2021. № 30(3). P. 211–222. DOI: <https://doi.org/10.1002/JSC.2404>

13. Mhlanga D. Industry 4.0 in finance: the impact of artificial intelligence on digital financial inclusion. *International Journal of Financial Studies*. 2020. № 8(3). DOI: <https://doi.org/10.3390/ijfs8030045>

14. Javaid H. A. The Future of Financial Services: Integrating AI for Smarter, More Efficient Operations. *MZ Journal of Artificial Intelligence*. 2024. № 1(2). URL: <http://mzjournal.com/index.php/MZJAI/article/view/239> (date of access: 10.09.2024).

15. Arslanian H., Fischer F. The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services. Springer, 2019. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=u9KiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=+assessing+ai+startups+in+financial+sector&ots=CO_8Yu55j_&sig=IUAqmaP2DFfG_rqjlrSGqREmH-o&redir_esc=y#v=onepage&q=assessing%20ai%20startups%20in%20financial%20sector&f=false (date of access: 10.09.2024).